

URBANIZATSIYA JARAYONINING GLOBAL VA REGIONAL JIHATLARI**Ermuminov Rōzali Norqouchqor o'g'li**Qarshi Davlat universiteti, Geografiya va Agronomiya Fakulteti, Geografiya sirtqi ta'lim
yo'nalishi 3-kurs talabasi**Ermo'minov Bo'ri Norqo'chqor o'g'li**

Qashqadaryo viloyati Nishon tumani 21-maktab o'qituvchisi

Jabborov Solijon

Finlandiya Pedagogika instituti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854372>

Annotasiya:Ushbu maqola Urbanizatsiya Jarayonining Global va Regional jihatlari haqida bo'lib mavzu yuzasidan tadqiqotchi olimlarning fikr va mulohazalari chuqur o'rganib chiqildi.

Kalit so'zlar: Suburbanizatsiya, rurbanizatsiya,global shaharlar.

Kirish

Urbanizatsiya lotincha urb-"shahar"bu shahar va shahar aholisining o'sishi, shahar turmush tarzining keng tarqalish jarayodir.Shaharlar eng qadimgi davrlarda vujudga kelgan bo'lib, qishlog'lar bilan birgalikda aholi punktlarining faoliyati ikkita asosiy turdan birini tashkil etadi.

Asosiy Qism

Shaharlar tarixin ijtimoiy va iqtisodiy mehnat taqsimoti natijasida paydo bo'lgan va rivojlanib bormoqda. Qadimgi davrlarda shaharlar hunarmandchilik, savdo-sotiq ma'muriy boshqarish, mudofaa ishlari, diniy ibodatxona va ziyoratgohlar negizida vujudga kelgan. Qadimgi tarixdan bizga ma'lumki eng qadimgi davrlarda qadimgi shaharlar daryo bo'ylarida paydo bo'lgan.Yer yuzida Fiva,Afina,Rim, Iskandariya,Karfagen, Samarqand, Buxoro, Qarshi,Baqtariya, kabi yirik shaharlar mavjud bo'lgan.Ammo haqiqiy shaharlashuv jarayoni qizg'in 19-asirda, dastlab Yevropada, keyingi paytlarda shimol Amerikada boshladi.Bu hodisaga g'arb davlatlarida ro'y bergan sanoat inqilobi sabab bo'ldi.oxirgi 200-yil davomida dunyo aholisining o'sishi shahar turmush tarzini yani urbanizatsiya darajasi, shaharlashuv jarayoni qizg'in davom etmoqda.1800-yilda insoniyatning taxminan 2-3 % i sharlarda yashagan.1900-yilga kelib bu raqam 14% gacha shaharda joylashgan edi.1950 yilga kelib jahon urbanizatsiya jarayoni 29-30 % ni tashkil eti.1999-yilda bu ko'rsatkich 45%, 2000-2001 yilda bu ko'rsatkich-47 % ga yetdi. 2010 yilga kelib shahar aholisining ulushi 50 % tashkil etilgan bo'lsa, 2022 yil malumoti buyicha 60 % shaharlarda yashaydi.

Urbanizatsiya jarayoni 3 guruhga bo'lish mumkin.

1.Shakilanayotgan urbanizatsiya

50 % dan past bo'lub Misr, Bangladesh, Moldova, yangi shahar aholisining ulushi o'sub boradi, ayrim qishlog'lar shahar aholisining toifasida o'tub boradi.(Burundi 13 %, Niger 16 %,Malavi 17 %) shular jumlasidandir.

2.Rivojlangan Urbanizatsiya bosqichi

"Millioner" shaharlarning yuqori darajada o'sishi hamda yirik shaharlar atrofida aglomeratsiyalarning vujudga kelishi bilan tavsiflanadi.50-75 % Janubiy Afrika respublikasi,Peru , Xitoy xalq respublikasi va boshqa davlatlar.

3.yetuk urbanizatsiya .

Shahar aholisining ulushi 75 % ziyod .

AQSH, Kanada, Avstraliya, YAPONIYA, Belgiya, Isroil va boshqa Yevropa Ittifoqi. Bunday shaharlar markalari, asosiy xizmat ko'rsatish, bank moliya sektori, boshqaruv sohalari markazlariga aylangan, aholi yashaydigan joylarda tobora markazdan uzoqlashib boraveradi. Bunday ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy geografik jarayonlar Suburbanizatsiya deb ataladi. Shahar bilan qishloq joylar orasidagi ijtimoiy-iqtisodiy farq va chegaralarning yo'qolib borish jarayoni rurbanizatsiya deb ham ataladi.

4. Shahar aholisining ulushi 100 %

Qatar, Monako, Nauru, Singapur,

Global shaharlar ham mavjud bo'lib ularga savdo-moliya, transport salohiyati, xizmat ko'rsatish, bank tizimining yuqori darajada o'sishi bilan ajralib turadi. Nyu-York, London, Tokio, Shanxay, Gonkong, Parij, Dubai, Singapur, Amsterdam.

Urbanizatsiya jarayonida shahar va uning aholisi ko'payib shaharlar manzilgohlari kengayishi natijasida aglomeratsiya va megapolistlar vujudga keladi. Dunyoning eng yirik megapolistlari 6-ta bo'lib ular quyidagilar

1. AQSHda joylashgan shimoliy Sharqiy Bosvash 40-ta shahar eng yirigi Nyu-York uzunligi 800 km

2. ko'lbo'yi ChiPits AQShda 35-ta shaharni o'z ichida oladi, eng yirik shaharlari Chikago bo'lib uzunligi 900 km

3. Tinch okeanining sohilari Sansan AQSHda 15-ta shaharlari birlashtiradi eng yirigi Los-Anjeles 800 km uzunlikda

4. Angliya, Buyuk Britaniyada joylashgan 30-ta shaharni eng yirigi London uzunligi 400 km

5. REHN Niderlandiya, Belgiya, Germaniya, Fransiya 30-shahar aglomeratsiya eng katta shahri Reyn-rur 500 km

6. Tokaydo Yaponiyada joylashgan 20 -ta shahar aglomeratsiyalarning birlashishi natijasida vujudga kelgan eng yirik shaharlari Tokio va boshqa Megapolistlar majmuasida iborat.

Xulosa

Shahar aholisining ulushi kundan kunga oshib bormoqda. Buning Tasir doirasi transport muammosi, infrastruktura, tashqi iqtisodiy aloqalar geografiyasi, energiya manbalari yetishtirish muammoga aylanib bormoqda.

References:

1. Usmonov, M. . . (2023). PROBLEMS OF FORMING A SPECIAL ANALYTICAL THINKING STYLE AND BUILDING ALGORITHMS FOR SOLVING LOGICAL PROBLEMS. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(1), 39–56. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/9662>

2. Usmonov, M. . . (2023). ANTHROPOGENIC ENVIRONMENTAL LOAD ASSESSMENT METHODS USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(1), 21–38. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/9645>

3. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. DEVELOPMENT OF WEB-APPLICATIONS FOR THE BUREAU FOR THE REPAIR OF APARTMENTS. DEVELOPMENT AND INNOVATIONS IN SCIENCE International scientific-online conference. Том 2 № 1 (2023): Development and innovations in science. <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/issue/archive>